

KDU: 821.18'282.4(497.5)-93-2(075.2)
821.18 '282.4(450)-2

**IDENTITETI KULTUROR, GJUHËSOR E LETRAR PËRMES
DRAMËS DHE TEATRIT, SI VAZHDIMËSI E PROCESHEVE
NJOHËSE, VLERËSUESE MBI KONTRIBUTIN ARBËRESH**

Prof.asoc.dr. Erenestina **Gjergji Halili**
Universiteti i Tiranës
Departamenti i Letërsisë. FHF
erenestinalilii@fhf.edu.al

Egli Bogdani
Universiteti i Tiranës
eglibogdani10@gmail.com

Emigrimi historik në harkun kohor dy shekullor i arbëreshëve, shek. XV -XVI, u shoqërua me përpjekjet për ruajtjen e traditës në pikëpamje antropologjike, dokeve, dhe mbi të gjitha gjuhës, e cila ishte jo vetëm identifikuese, por thelbësisht bashkuese, komunikuese e konservuese, që prej ngujimeve të para e sa dëshmohet edhe sot.

Identiteti kulturor, është një çështje e “të qenit”. Ajo i përket të ardhmes po aq sa dhe të shkuarës [...] Identitetet kulturore vijnë nga diku, kanë histori, por si çdo gjë që është historike ato pësojnë transformim të vazhdueshëm. Identitetet kulturore janë subjekt i “lojës” së vazhdueshme të historisë, kulturës dhe pushtetit (Hall, Stuart & Paul Du Gay: 2012).

Kështu intelektualët arbëreshë, duke filluar që në shekullin e XVIII (Mandalà, 2018), zbuluan dhe dëshmuuan me metoda shkencore pozicionin e tyre në histori. Ky fakt shënon një hap tepër të rëndësishëm për komunitetin arbëresh në Itali, sepse njohja e vetvetes dhe zgjidhja e “çështjes së prejardhjes, i trupëzoi ata përjetësisht me historinë dhe kulturën shqiptare.

Në studimin e tij “Primitive Culture” (Tylor: 2016), e përcakton termin kulturë si tërësi komplekse, që përfshin njohuritë, besimet, artet, moralin, ligjet, dhe çdo aftësi apo zakon tjetër të fituar nga njeriu si pjesë e shoqërisë. Këtij përcaktimi antropologjik i pranëvitet edhe ai sociologjik, sipas të cilit

kultura është një term përgjithësues mbi simbolikën e shoqërisë njerëzore, një krijim i vetëdijshëm i racionalitetit human, që nënkupton një koleksion idesh dhe simbolesh të cilat dallohen në strukturën shoqërore. (Marshall: 1998).

Studimet kulturore e kanë trajtuar konceptin *kulturë* si gjuhë, si ‘përfaqësim’, si mjet, si praktikë dhe si artefakt. Teoria bashkëkohore e shohin kulturën edhe si produkt sinkretik i marrëdhënieve dhe ndërlikimeve nga lokalja, te globalja (Barker: 2004). Në rastin tonë, termi identitet kulturor i referohet identifikimit të një grupi shoqëror, pra arbëreshëve të Italisë. me një traditë etnokulturore e gjuhësore mëmë, siç është tradita, kultura dhe gjuha shqipe. Elementi parësor identifikues dhe konservues, si edhe përmendëm më lart, mbeti ruajtja e gjuhës, si elementi kryesor i jetesës arbëreshe (G. S. Di Maggio: 2020) e lëvruar edhe si letërsi, veç komponentëve të tjerë jetësorë, shoqërorë e kulturorë, si mënyrë e mrekullueshme, që përmes lëvizjes mendore, letrare, kulturore dhe publicistikës, të “rikrijonin” atdheun në dhë të huaj (Shkurtaç: 2007).

Përforcohet kjo ide në lëvrimin e gjinisë së dramës, e cila dha mundësinë të pasqyrojë në mënyrë alegorike, gjendjen ekzistenciale dhe mbrojtjen e gjuhës (Calivà: 2021).

Mbi çështjen e “mitit të prejardhjes shqiptare, për herë të parë u shkrua në revistat kulturore “Omnibus” (1833) themeluar nga Vincenzo Torelli, dhe në periodikun “L’Oreteo” (1839) themeluar nga Francesco Crispi (Mandalà, 2018).

Më pas tradita e shkrimit mbi historinë, kulturën dhe letërsinë arbëreshe e shqiptare vazhdoi të publikohej në revistat “Shqiptari i Italisë” (1848), “Fiamuri i Arbërit” (1883), “Arbri i Ri”, “Ylli i arbëreshëve”, “Lajmëtari i Shqipërisë”, “La Nazione Albanese” (1886), “Zgjimi” (1963), “Zjarri” (1970), “Katundi Ynë” (1970), “Basilikata bashkësi Arbëreshe” (Basilicata Comunita’ Arbëreshe), “Zëri i Arbëreshvet” (1972), “Jeta Arbëreshe”, “Lajmëtari i Arbëreshëve” (1972), “Mondo Albanese” (1975), “Vatra jonë” (1956-1973), “Lidhja” (1980), “Rilindja Arbëreshe” (1981), “Gjuha Jonë”, “Kamastra”, “Vija” (1976), “Pranvera” (1987), etj. Ishte pikërisht gazeta *Fiamuri i Arbërit*, themeluar nga Jeronim de Rada, e cila në vitin 1887 solli në dritën e botimit dramën “Emira” të F.A.Santorit. Ky korpus numerik i gazetave e revistave arbëreshe, mbetet ndër të tjera një fond i vyer shumëdimensional: historik, gjuhësor, kulturor, letrar, shoqëror e politik që i shërben jo vetëm studiuesve e kritikëve, por veçanërisht brezave dhe kujtesës.

Në disa prej qendrave më të mëdha arbëreshe, në fund të shek. XX dhe në vijim janë themeluar e zhvilluar edhe disa qendra radiofonike arbëreshe, si “Radio Skandërbeg” në Shën Mitër, “Radio Libero” në Kastrovillari, si dhe në Ungro, në Horë, etj. Për këtë arsye sot në fshatrat Arbëreshe krijohen sa më shumë hapësira ku ushtrohen veprimtaritë letrare, kulturore e mediatike, në mënyrë që kjo gjuhë të ketë sa më shumë terren ku të praktikohet. Sot, dy nga qëllimet e letërsisë dhe publicistikës arbëreshe janë *mbrojtja e ritit fetar dhe gjuhës shqipe, si dhe shtimi i kontakteve kulturore mes arbëreshëve në Itali dhe shqiptarëve në Ballkan*, (Shkurtaç : 2007), e njëkohësisht edhe me diasporën arbëreshe e shqiptare në botë. Dukuritë si: emigrimi jashtë fshatrave apo qytezave arbëreshe, martesat jashtë grupit etnik arbëresh, ruajtja e gjuhës dhe kulturës arbëreshe, mbrojtja e identitetit etnik e kulturor arbëresh janë tematika të letërsisë së sotme arbëreshe dhe njëkohësisht tematika të dramës e teatrit bashkëkohor arbëresh.

Figurat kryesore në botën e arsimit evropian, kanë formuluar teoritë dhe argumentet e teatrit brenda institucionit arsimor. Teatri ka nevojë për hapësirë, ndërsa universiteti është në kërkim të mënyrave të reja, për të rinovuar praktikën mësimore e për t’i bërë ato më efektive (Corsi: 2003).

Në rastin tonë, teatri është element vlerëformues i madh, që ngrihet edhe si një përvojë e laboratorit dramatik të teksteve, që zakonisht vijnë në kontakt vetëm me anë të leximit; e kemi fjalën këtu konkretisht për tekstin dramatik “Emira”, Anton Santorit, konsideruar drama e parë shqipe, strukturalisht e formësuar, me kontribut unik në dramatikën tonë, e cila shfaq vështirësi të ndryshme në zberthim, në njohje e receptim .Të dhënat dëshmojnë, se “Emira” njihet si e para dramë origjinale në gjuhën shqipe. U botua në mënyrë mjaft të çrregullt, tre aktet e para në revistën e De Radës “Fiamuri Arbërit”, në nëntor 1887, kurse të tjerat në antologjinë shqiptare po të De Radës të vitit 1896. Ka një përpjekje për botim nga Ziaudin Kodra më 1959. Më 1984 vepra u ribotua e plotë në 5 akte nga Francesco Solano (Sauku - Bruci: 2013).

Po aq i rëndësishëm, nga pikëpamja kulturore diakronike, mbetet njohja e jetës së Santorit, si dramaturgu i parë shqiptar dhe rrugëtimi drejt gjinisë së dramës. Si vë në pah Elsie (1997), zgjimi kulturor romantik i arbëreshëve në mesin e shekullit të nëntëmbëdhjetë solli një tjetër shkrimtar me talent origjinal. Françesk Anton Santori (ital. Francesco Antonio Santori, 1819-1894) lindi më 16 shtator 1819 në Picilia (ital. Santa Caterina

Albanese) në krahinën e Kozencës. Në moshën gjashtëmbëdhjetë vjeç filloi mësimet për prift dhe më 1842 hyri në manastirin françeskan të Urdhërit të Reformuar në San Marko Arxhentano fqinje (San Marco Argentano). Atje jetoi tetëmbëdhjetë vjet deri më 1860 dhe pasi nuk arriti të themelojë një manastir në Latariko (Lattarico), aty nga viti 1858, e braktisi jetën e murgut njëherë e përgjithmonë. I kthyer prapë në Picilia, ai tani nisi të shtyjë ditët me një jetë modeste si mësues e si shitës i një vegje të bërë me duart e veta me tri apo katër fije. Më 1885 u caktua prift në famullinë e Shën Japkut (ital. San Giacomo di Cerzeto), ku edhe vdiq në shtator 1894.

Duke qenë se, termi “dramë” nënkupton të gjitha format e përdorimit të mjeteve teatrore, prej tekstit dramatik deri në finalen realizuese skenike, por edhe pse drama e parë shqipe përmbush tre kuptimet themelore të gjinisë: konfliktin zhvillimor, raportet psikologjike dhe tensionimin e vërtetë të situatave dramatike, duke i shkuar modelit të tragjedisë dhe dramës klasike në kompozicion, por edhe pse përfaqëson një tablo të kulturës materiale, shpirtërore të një pjese të rëndësishme të kombit, ku të ndërvepron kultura dhe shoqëria (Islami: 2003) duke iu përgjigjur edhe kërkesave kurrikulare e didaktike, e përzgjedhëm për ta vënë në skenë.

Njohja e aspekteve estetike dhe artistike të teatrit (Bahtin :1981) , si dhe vlerësimi kritik dhe analitik i këtij teksti dramatik në auditor, dukshëm krijoi mundësinë e prekjes së elementeve dhe parimeve të artit skenik, si dhe depërtimit në tërësinë e një përvoje të veçantë teatrore, që jep një tekst klasik me vështirësinë e interpretimit në origjinal, për të kaluar në një proces konkret realizimi skenik. Zgjedhja e episodeve, skenave, iu përshtat mundësive specifike skenike, të kushtëzuara nga disa linja mizanskenike të dëshmuara në didaskalitë autoriale, të cilat kontribuuan në temporalitetin dramatik të hapësirës fikzionale të veprës.

Mbërritëm të ndërtojmë karakteret dramatike me ndihmën e shumësisë tekstuale semiotike, të klasifikuar në dy grumbuj semiotikë (tekstualë dhe skenikë), por edhe si leksema, duke i përfshirë karakteret në diskursin e tërësishtëm tekstual, si metonimi, ose sinekdotë e një shumësie paradigmatiske, apo si metaforë e disa sistemeve të realitetit. Një fakt tejet interesant u paraqit këqyrja e karaktereve si subjekte, diskursi, apo psika e tyre në situata ligjëruese etj, elemente të cilët u zbërthyen konkretisht në proceset paraskenike, si një eksperiment in vitro i një situatë reale konfliktit, në të cilin secili element është izoluar, analizuar dhe përgatitur" (Czertok: 1999).

Kështu gjatë procesit të tavolinës, studentët morën informacione mbi lidhjen mes historisë së dramës dhe teatrit shqiptar, që nis me dramën “Emira”, informacione mbi lidhjen e teatrit me lëvizjet shoqërore, mbi koncepte filozofike, estetike e psikologjike të hapësirës kohore dramatike përkatëse, të vetë autorit, si dhe mbi elemente antropologjike, etnografike, kostumografinë, mënyrën e jetesës, etj

Për të krijuar hapësirat dramatike, atë që publiku do të receiptonte përmes tekstit dramatik, hapësirës skenike, gjestuale dhe hapësirave të brendshme metaforike, patëm parasysh përfitimën e projeksionit aktancial të botës dramatike, pra të vetë fabulës dramatike të veprës.

Si e përshkruajnë (Lotman:1994) dhe (Ibersfeld:2006), kjo hapësirë e ndarë në dy pjesë u pasqyrua në dy linjat që përshkruajnë dramën, praktikisht në konflikt ndërmjet dy subjekteve, personave dramatikë, (fiksioneve), që dëshirojnë dhe vetë objektit të dëshiruar. Këtu u shtrua loja aktoriale e Kalinës, Emirës, Kallonjerit dhe Morianit, por edhe linja tjetër fiksiionale e fshatarëve me cubat, keqbërësit, duke e plotësuar ligjërimin dramatik si vijimësi lineare të këtyre dy paradigmave, duke nxjerrë në pah edhe idetë e filozofinë e françeskanit, për virtytin, besimin në Zot, jetën e përkorë edhe pse në pamundësi ekonomike, dashurinë e vlera të tjera shpirtërore.

Ne e ndërtuam këtë hapësirë dramatike, duke u nisur nga vetë shenjat ”pararegjisoriale” të autorit dhe shenjat e tjera indirekte në dialogë e monologë, duke i transformuar ato në dekore folës. Natyrisht se të gjitha raportet hapësinore dramatike, u mbështetën referencialisht mbi tekstin dramatik, duke iu qasur jo vetëm pikëpamjes tradicionale, si e përcakton Patris Pavis (2003) regjinë që zbaton porosinë tekstuale si korrelacion midis shënjesve, por edhe duke iu qasur modernisht përmes metatekstit, apo njohur në gjuhën skenike si “ e folmja e regjisë”, që shërbeu si sistem regjisorial i leximit të tekstit dramatik.

Ndërtuar si një dramë klasike, me elementë koralë si model i tragjedisë antike, me konflikt dhe shkaktim të katastrofës, kauzalitet të rrjedhës së veprimit, unitetet e kohës dhe vendit, teksti na dha mundësinë e një skenografie mbështetëse, bazike, duke krijuar e ndërtuar një pyll të gjelbëruar në skajet skenike të të cilit vendosëm objekte kostumografikë dhe artefakte nga jeta baritore e epokës, ndërsa elementët koralë aristotelianë, i sollëm në versionin ‘zërat e korit’, sipas modelit brehtian, të cilët i dhanë mundësinë e zgjerimit në hapësirë të vetë fabulës dramatike.

Parë si një domosdoshmëri aplikimi skenik e regjisorial (Lavandier: 2008), mes teatrit klasik që nënkupton vetë teksti dhe përvojave më të receptueshme sot, ato të teatrit modern, sintetizuan rolin e cubave në një aktor, i cili përmes shfrytëzimit të hapësirave gjestuale, realizoi 7(shtatë) personat dramatikë të cubave, Ferdinandin, Karlin, Arkënzhulin, Gencin, Paskalin, Janarin dhe Gabrielin, duke identifikuar secilin me objekte, shprehimësi, mimikëri, gjestikulim, zgjedhje që rezultoi një risi mjaft e veçantë, befasuese dhe e pritur mjaft mirë. Për të pasur teatrin - cilëson Frojd (2005)- duhet të kemi së pari identifikimin dhe katharsën, kënaqësia e vërtetë, rezulton nga çlirimi i tensionit tonë.

“Emira” i qëndroi sfidës së aplikimit të teatrit modern më së miri!

Teoria moderne e leximit shtron dy çështje semantike: Në çfarë mënyre e shpreh kuptimin teksti, në rastin tonë ai dramatik, si dhe çfarë do të thotë ai (Szondi: 2000), natyrisht nëse gjykojmë se teksti skenik është vetë ngjarja dramatike, si fakt dramatik, se kompozicioni është pjesë e vetë domethënies, se edhe vetë forma në dramë është domethënie, mbërrijmë në përfundimin se ligjet e shkrimit dramatik, struktura si materie semantike, teoria e receptimit, ishin të qenësishme dhe thelbësore në dramën tonë “Emira”.

Aspekti i ligjërimit dhe interpretimit në arbërisht, ishte një tjetër vështirësi, e kuptueshme besojmë, por tradita e krijuar në “Klubin e Dramës”, procesi i leximit, dinamikat e vetë ngjarjes dramatike, sigurisht edhe konsultimi në raste pakuptueshmërie me tekstin e transkriptuar, na dha mundësinë të prezantohemi denjësisht, të kryejmë një shërbesë ndaj letërsisë sonë klasike, duke interpretuar në origjinal, por edhe të krijojmë një empati të madhe në publik, i cili nuk e kishte njohur skenikisht këtë tekst.

Vëmendja jonë u fokusua posaçërisht në mundësinë e përfshirjes emocionale të studentit-aktor me tekstin letrar dramatik, në njohjen, praktikimin e shqiptimin korrekt, diksionin e fjalës, teknikës së theksit logjik, ritmik dhe emocional, si dhe rolin e intonacionit në komunikim.

Me vënien në skenë të “Emirës”, u promovua takimi me një tekst të gjinisë letrare dramatike përmes aksionit dramatik: treguam një mënyrë të re për të kuptuar dhe për të mësuar në rrafsh dinamike-relacionale, atë të komunikimit teatror ndërpersonal, psikologjik, emocional, etj. Të veprosh përpara, rreth ose në prani të historisë, në vend që të ndihmohesh apo të shijosh, është pikërisht një qenie e pranishme [...], është diçka që nuk tregon thjesht

historinë, por tregon një prani, ajo prodhon një identiteti personal: një person tregon historinë time para meje, unë njoh diçka në atë histori që më intereson, gjej në atë histori një pjesë të identitetit tim (Bologna: 2007).

Studenti është konsideruar shpesh si një entitet “abstrakt”, një model stereotip, që duhet të modelohet si funksion i një imazhi ideal të përsosmërisë. E shpesh, mungon në shkolla e universitete, një **proxemics** (Alter : 1981), i cili ka tendencë të sjellë një hapësirë komunikuese të përshtatshme, për të aktivizuar format e shkëmbimit letrar, kulturor, intelektual dhe njerëzor, të bashkëpunimit interaktiv, sepse modelet imagjinare, nuk kanë gjasa për të mundësuar proceset reale të të mësuarit edukativ.

Drama “Emira” në skenë, u paraqit si formë interaktive e gjuhëve të ndryshme (Beneventi: 2006): verbale, joverbale, imitative, gjesturale, prozodike, portretizuese, muzikore, etj . Në gjuhën “multimediale”, u shfaq si një mjet i vlefshëm i trajnimit multidisiplinar, si mjet aktivizimi simbolik-semiotik, dinamik, si nxënie kulturore dhe ndërkulturore.

Tradita klasike arbëreshe, ishte një përvojë kulturore, letrare, pedagogjike e didaktike, si dhe nxitje e dëshirës për njohje, lexim e rilexim, si vazhdimësi e proceseve njohëse, vlerësuese mbi kontributin arbëresh, në auditore e në skenën e aksionit dramatik.

BIBLIOGRAFI

- ALTER. Jean, *From Text to Performance. Semiotics of Theatricality*, Art; Poetics Today, 1981.
- BAKHTIN. Mikhail, *The dialogic Imagination*. University of Texas P, 1981.
- BARKER. Chris, *The Sage Dictionary of Cultural Studies*. SAGE, Londër, 2004.
- BOLOGNA. Patrizia, *Tuttestorie. Radici, pensieri e opere di Ascanio Celestini*. Ubulibri, 2007.
- BENEVENTI. Paolo, CONATI. David, *Nuova guida di animazione teatrale*, Sonda, Casale Monferrato 2006.
- CALIVÀ. Mario, *Teatri në funksion të ruajtjes së kulturës arbëreshe*. ExLibris, Tiranë, 2021.
- CZERTOK, Horacio, *Teatro in esilio. Appunti riflessioni sull lavoro dell teatro nucleo*, Bulzoni, Roma, 1999.
- CORSI. Michele, *Il coraggio di educare. Il valore della testimonianza, Vita e Pensiero*, Milano 2003.
- DI MAGGIO. Giuseppe Schirò, *Ruajtja e gjuhës është elementi kryesor i jetesës arbëreshe*. ExLibris, Tiranë, 2020.
- ELSIE. Robert, *Histori e Letërsisë Shqipe*, përkth. Abdurrahim Myftiu, Dukagjini, 1997
- FROJD, Zigmund. *Mbi letërsinë dhe artet*, Fan Noli, 2015.
- GERAR, Genette, *Trillim e Kumtim, Aktet e trillimit, Një univers në një rrokje*, Onufri, Tiranë.
- GOLDSCHMIDT. E. P, *Medieval texts their first Appearance in Print*, Oxford University Press. 1943.
- HYSAJ. Fadil, *Teatrollogji, dramaturgjia, regji dhe aktrim; antologji tekstesh*, Sythi, Prishtinë 2006.
- LAVANDIER, Yves L'ABC della drammaturgia (Vol. 1), Audino, 2008.
- LOTMAN, *Cercare la strada. Modelli della cultura*, Venezia, Marsilio, 1994.
- IBERSFELD. An, *Koha dhe hapësira teatrore Hysaj, Fadil: Teatrollogji, dramaturgjia, regji dhe aktrim; antologji tekstesh*, Prishtinë 2006.
- ISLAMI. Nebi. *Historia dhe poetika e dramës shqiptare I(1886-1996)*, Botim i Universitetit të Prishtinës, Prishtinë 2003.
- ISMAILI. Rexhep, *Etni e modernitet, Shtëpia botuese “Dukagjini”*, Pejë 1994.

- MANDALÀ. Matteo, *Studime Albanologjike: (Filologjiko-Letrare Dhe Historiko-Kulturore)*, Naimi, Tiranë, 2018.
- MARSHALL. Gordon, *A Dictionary of Sociology*. Oxford University Press, 1998.
- PAPAGJONI. Josif, *Teatri dhe dramaturgjia shqiptare*, Tiranë 2011.
- PAVIS. Patrice, *Analyzing Performance*, University of Michigan Press, 2003.
- SAUKU-BRUCI.Merita, *Vendi i munguar i Franqisk Anton Santorit në letërsinë shqipe*, Seminari XXXII Ndërkombëtar Për Gjuhën, Letërsinë Dhe Kulturën Shqiptare Prishtinë, 2013.
- SZONDI, Peter. *Teoria del dramma moderno 1880-1950*. Einaudi. Collana Piccola Biblioteca Einaudi, 2000.
- SHKURTAJ. Gjovalin, *Ligjërimet Arbëreshe: “Gjuha e bukës” Dhe “Gjuha e zemrës”*; (*Shqyrtime Dailektologjike Dhe Sociolinguistike në Ngulmimet arberëshe të Italisë*). Juvlin, Tiranë, 2007.
- TYLOR. Edward B, *Primitive Culture*. Dover Publications, SHBA, 2016.